

ПАРҲЕЗ ТАОМЛАРИНИНГ ИНСОН САЛОМАТЛИГИ УЧУН АҲАМИЯТИ

¹Ибрагимова Сабоҳат Турсуновна, ²Фатхуллаев Абдунаби

¹Тошкент давлат аграр университети докторанти

²Тошкент давлат аграр университети доценти т.ф.д.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13954273>

Аннотация. Тадқиқотларимизда парҳез таомлари олий навдаги маҳсулотлар ҳамда саноат корхоналарида ишлаб чиқарилган парҳез консервалари, резавор - мева шарбатлари, концентратларини ишлатиши мумкин. Кўп парҳез таомлари учун зирворлар, ҳар хил маза берувчи маҳсулотлар, таркибида кўп миқдорда ўткир маза берувчи ёки экстрактив маҳсулоти бўлган, ёғлиқ ва бирлаштирувчи тўқимаси кўп бўлган маҳсулотларни ишлатиши тавсия этилмайди.

Калим сўзлар: даволовчи, зирворлар, маҳсулот, озуқавий моддалар, овқатланиш, парҳез таом, рацион, хом ашё.

Ўзбекистон Республикаси «Аҳолининг санитария-эпидемиологик осойишталиги тўғрисида»ги қонуни ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 27 июлдаги ПҚ-4790-сон «Ўзбекистон Республикаси Санитария-эпидемиологик осойишталик ва жамоат саломатлиги хизмати фаолиятини ташкил қилиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарорига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Санитария-эпидемиологик осойишталик ва жамоат саломатлиги хизмати қарорига кўра “ Тўғри овқатланиш ва парҳез ”га амал қилиш билан кўплаб касалликларни олдини олиш мумкин. Унинг самараси дори қабул қилгандан бир неча баробар яхшироқдир. [1]

Парҳез - бемор организмда бўлаётган ўзгаришлардан келиб чиққан ҳолда мутаносиб овқатланишдир. Беморларнинг овқатланиши фақат улар организмни озуқавий моддалар ва зарурий энергия билан таъминлаш бўлибгина қолмай, балки муҳим даволовчи тадбир сифатида қаралиши керак. Яъни, таом физиологик жиҳатдан тўла қийматли бўлиб, ўзига хос терапевтик хусусиятга эга бўлиши лозим. Организмда тез ҳазм бўлувчи, меъда-ичак тизимида беморни даволашга қаратилган чора-тадбирларнинг асосий таркибий қисми ҳисобланади. Парҳезли овқатланиш жароҳатланган аъзолар ва тизимларга таъсир этиб уларнинг фаолияти ва тузилишининг тикланишига ёрдам бериш учун йўналтирилган бўлиши зарур. Беморларнинг парҳез тутишларида муҳим ўринни фақатгина овқат таркиби эмас, балки унинг қабул қилиш тартиби ва қабул қилиш давомийлиги, овқат ҳарорати ва хоказолар эгаллайди. Кўпгина касалликларни оғир ёки сурункали турга ўтиши беморнинг парҳезни бузиши билан боғлиқ. Масалан, диабет касаллигида парҳезга риоя қилмаслик қонда қанд миқдорининг кескин кўтарилишига олиб келади. [1,2]

Касалликларни даволаш ва уларнинг олдини олиш учун ишлатиладиган таомларни парҳез ёки даволовчи таом деб аталади. Парҳез таомларни умумий овқатланиш қоидаларига асосланган бўлиб, сифат жиҳатидан муҳим –озуқавий маҳсулотлар билан балансланган бўлиши керак. Парҳез таомларини касалхоналарда, санаторийларда, парҳез таомли ошхоналарда, очик умумий овқатланиш корхоналарининг парҳез таомлари бўлимларида, ўқув корхоналари, завод, фабрика, олийгоҳ ва бошқа корхоналарнинг касални олдини олиш бўлимарида ва бошқа жойларда ташкил қилиш мумкин.

Парҳез таомлари олий навдаги маҳсулотлар ҳамда саноат корхоналарида ишлаб чиқарилган парҳез консервалари, резавор - мева шарбатлари, концентратларини ишлатиш мумкин. Кўп парҳез таомлари учун зираворлар, ҳар хил маза берувчи маҳсулотлар, таркибида кўп миқдорда ўткир маза берувчи ёки экстрактив маҳсулоти бўлган, ёғлиқ ва бирлаштирувчи тўқимаси кўп бўлган маҳсулотларни ишлатиш тавсия этилмайди. [2,3].

Қандли диабет касаллиги дунёда кенг тарқалган ва энг оғир касалликлардан ҳисобланади. Бу дардга овқатланиш тартибига риоя қилмайдиган кишилар кўпроқ чалинади. Қандли диабет касаллиги – танада углевод ва сув алмашинувининг бузилиши натижасида юзага келадиган касаллик. Меда ости беги функцияси бузилиши оқибати ҳисобланади. Меда ости беги инсулин гармонини ишлаб чиқаради. Инсулин қандни қайта ишлашида қатнашади. Бу гармонсиз организм қондаги глюкозани миқдорини меъёрда ушлаб тура олмайди ва унинг миқдори ошиб кетади. Натижада организм ортиқча глюкозани пешоб орқали чиқариб юбориши кузатилади. Бу хасталикка йўлиққан беморлар икки гуруҳга ажратилади:

Биринчи гуруҳдаги беморлар асосан 40 ёшгача бўлиб, уларда хасталик тез кечади, бемор озиб кетади, иштаҳаси яхши бўлишига қарамай, умумий қувватсизликдан иш қобилиятини пасайгандан нолийди. Қонда ва пешобда қанд миқдори ортади. Бундай беморлар инсулин гармони олиб даволанадилар.

Иккинчи гуруҳ беморлари асосан катта бўлиб, дарди секинлик билан бошланади ва секин давом этади. Уларда юқорида келтирилган хасталик белгилари бўлмаслиги мумкин, лекин қанд миқдори қонда ҳам, пешобда ҳам юқори даражада бўлади, шунга қарамай дард энгил кечади.

Парҳез таомидан фойдаланувчи шахс учун, шифокорларнинг кўрсатмалари билан парҳез ёки истеъмол учун рухсат этилувчи таом ёки маҳсулотлар белгиланади. Парҳез таомлари ёки маҳсулотлари ўз хусусияти бўйича ва касал тури бўйича 1,2,5,7,9,10,11,15 рақамлари билан белгиланиб, умумий ҳолда қўлланиладиган парҳез дастурхонлари ҳисобланади. Парҳез таомлари шифокор назоратида истеъмолга берилиши керак. Кўзда тутилган парҳез таомининг истеъмоли шифокор белгилаган вақт мобайнида қатъий амалга оширилиши керак.

Қандли диабет касалликлари учун асосан 9-столга мўлжалланган парҳез таомлари тавсия этилади. Бунда овқатланиш рациониди углевод ва холестерин моддалари чекланган бўлиши зарур. Қора нон, сабзавотларга бой шўрвалар, ёғсиз балиқ ва мол гўштини истеъмол қилиш мумкин. Манний ёрмаси, макарон, мандарин, ширинликлар, ширин мевалар, гуруч, тухум, сабзи, картошка, қизил лавлаги, асал, (кам миқдорда) тавсия этилади. Жигар ва меъдани зўриқтирмаслик, овқатланиш рациониди қанд миқдорини камайтириш, ичаклар фаолиятини рағбатлантириш, шулар жумласидандир [3,4].

Қандли диабет билан касалланган беморлар учун асосан арпа унидан тайёрланган нонлар тавсия этилади. Бир дона арпанинг озуқавий қиймати қуйидагича: Сув – 13,0 %, оқсил – 2,0 %, углеводлар – 64,6 %, клетчатка – 5,5 %, ёғ – 2,1 %, кул миқдори – 2,8 % ни ташкил этади. 1 кг арпа дони 1,2 озуқа бирлигига тенгдир. Арпа таркибида Триптофан моддаси мавжуд бўлиб, у асаб тизимини яхшилаиди. Триптофан ўзидан Серотонин массасини ишлаб чиқаради ва Серотонин массаси ақлий мувозанатни меъёрлаштиради. Арпа нонининг кунлик истеъмоли ортиқча вазндан халос этади. [3,4]

Тиббий-ижтимоий муассасалардаги шахслар учун шифокор кўрсатмасига асосан парҳезли овқатланишни ташкил этиш бўйича санитария-гигиена талаблари ишлаб чиқилган ва 8 чи ва 9 чи столлар учун паст калорияли парҳез 1-жадвалда акс эттирилган.

Жадвал -

Паст калорияли парҳези қуйидагилардан иборат

Касаллик тури парҳезига кўра	Парҳез столлари ортиқча вазнлик ва қандли диабетга чалинган беморлар учун (№ 8, 8а, 80, 9а, 10с)
Кимёвий таркиби	Оқсиллар — 70 - 80 г (ҳайвон оқсиллари 40 г), ёғлар — 60 - 70 г (ўсимлик ёғлари 25 г), углеводлар — 130 - 150 г (оддий 0 г). Умумий энергетик қиймати: 1340 - 1550 ккал.
Қўлланишга оид кўрсатмалар	Овқат ҳазм қилиш тизими, қон айланиши ва махсус овқатланиш режимини белгилашни талаб қиладиган бошқа касалликларнинг аниқ асоратлари бўлмаганда турли даражадаги алиментар семириш; II турдаги қандли диабетнинг семириш билан кечиши; ортиқча тана вазни мавжудлигида юрак-қон томир касалликлари.
Умумий тавсифлар, кулинар ишлов	Ёғлар ва углеводлар асос бўлган, ортиқча энергия чеклови билан парҳез (1300 - 1600 ккал). Оддий шакар истисно қилиниб, ҳайвон ёғлари ва ош тузи (3 - 5 гр кунига) чекланган. Бу парҳезга ўсимлик ёғлари, хом сабзавотлар, мевалар, озиқ-овқатлар кепаклари киради. Овқатлар тузсиз, буғда қайнатилган ҳолатда пиширилади. Суюқлик миқдори 0,8 - 1,5 л.

Олиб борилаётган илмий-тадқиқотларда парҳез таомларда қўлланиладиган арпа нонини сифатини яхшилаш, тўйимлилигини ошириш ва шифобахш хусусиятларини янада такомиллаштириш мақсад қилиб қўйилган. Бунда арпа нонини тайёрлашда қўлланиладиган олий навли арпа уни ўрнига махсус компонентлар билан бойитилган арпа уни, зайтун ёғи ўрнига кунжут ёғидан фойдаланиш, шу билан бирга витаминларга бой бўлган қўшимчалардан фойдаланиш ҳам мақсадга мувофиқ бўлар эди. Бунинг натижасида ноннинг озуқавий қиймати ошиб, инсон организмига сезиларли даражада даволовчи омил вазифасини бажариш билан бирга арпа ноннинг таннархини ҳам бир мунча арзонлашишига ёрдам беради. [3,4].

Кунжут мойи асосан кунжут уруғини Совук пресслаш (Жувозларда) йўли билан олинади. Кунжут мойи хуштаъмлиги бўйича зайтун мойига тенглашади. Кунжутда инсон саломатлиги учун бир қатор фойдали моддалар мавжуд.

Жадвал-2

Кунжут уруғининг кимёвий таркиби ва озуқавий қиммат

Кунжутнинг қора ва оқ турлари мавжуд. Қора кунжутда кўпроқ тўйинган хушбўй хид ва таъмга эга бўлиб, кимёвий таркибига кўра тозаланган Оқ кунжутдан фарқ қилади. 100 г маҳсулотга қайта ҳисоблангандаги кунжут уруғининг кимёвий таркиби ва озуқавийлиги жадвал – 2 да акс эттирилган.

Кўрсаткичлар номи	Оқ кунжут	Қора кунжут
Оқсил , г	28	19,4
Ёғ,г	56,4	48,7
Углевод,г	11,0	12,2
Озуқавийлиги кКал	660	565

Расм -2. Оқ ва қора кунжут уруғи Расм -3. Кунжут уруғи сақловчи чаноқ

Кунжут паст даражадаги гликемик индекс (ГИ= 35 бирлик) бирлигига ҳамда яхши ўсимлик толасининг энг яхши қисми, оқсил ва тўйинмаган ёғ кислоталарига эга. Гликемик индекс (ГИ) бирлиги глюкоза қабул қилгандан кейин 2 соат ўтиб қондаги қанд миқдорининг ўзгаришига қараб белгиланади ва таомдаги углеводларнинг таъсирини нисбий кўрсаткичига айтилади. ГИ бирлиги паст маҳсулотлар ГИ бирлиги юқоридагиларига нисбатан секин сўрилади ва қондаги қанд миқдорини секин оширади.

Масалан: Глюкозада ГИ = 100 бирлик бор. 100 г гречкада - 72 углевод бор.
Гречкани ГИ бирлиги - 45 га тенг. Гречкада: $72 \cdot 45 = 32,4$ глюкоза бор.
Овқат махсулотлари учун ГИ-бирлиги паст: 55 ва ундан паст;
Овқат рациони учун ГИ паст: 45 ва ундан паст тавсия этилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 27 июлдаги ПҚ-4790-сон «Ўзбекистон Республикаси Санитария-эпидемиологик осойишталик ва жамоат саломатлиги хизмати фаолиятини ташкил қилиш чора-тадбирлари тўғрисида» ги қарори
2. Ибрагимов Т.Қ. “ Қандли диабетга тавсиф “. Қандли диабетда парҳез. Илмий – оммабоп нашр. “ Медицина ” нашриёти. Ўз ССР.. Тошкент 1984. 1 китоб. Ю.15194 / 0 .
3. Ибрагимов Т.Қ. “ Қандли диабет беморларига тавсия ”. Қандли диабетда парҳез. Илмий –оммабоп нашр. Ўз Р ФА “ Фан” нашриёти. Ўз Р ССВ, Жумҳурият саломатлик маркази. Эндокринология илмий тадқиқот институти. ТДТИ. Тошкент 1993 . 2 китоб 4-
4. Фатхуллаев А. Совершенствование технологии применения пищевых добавок из
5. растительного сырья местного сорта в производстве эмульгированных мясных продуктов. Монография. “Иқтисод-молия” нашриёти. Т.: 2014. 280 б.
6. Фатхуллаев А. Гўшт биокимёси. Дарслик. “Иқтисод-молия” нашриёти. Т.: 2015. 350 б.
7. Фатхуллаев А. ва бошқалар. Патент. IAP № 05027. Топинамбур ўсимлиги асосида озикавий қўшимча олиш усули. Ўз.Респ. ИМА. 2015.
8. 4. @ totli natura product. Аюбхон Салаев . 17.07.2023
9. 5. 4.LINK :@ nutrito loges. Таомланиш илми. 15,03,2021 у.